

DOI: 10.5281/zenodo.7979342

ტყვის დიდი დოზის უარყოფითი ზემოქმედების შორეული შედეგების ზეგავლენა ფილტვების არქიტექტონიკაზე

ტატანა მერმანიშვილი¹ - ასოცირებული პროფესორი (tanytamer@yahoo.com),

ნანა ჭანტურიძე² - დოქტორანტი,

გრიგოლ ჭაჭია² - დოქტორანტი,

გიორგი პატარაია² - ასოცირებული პროფესორი.

¹საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო;

²თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო.

აბსტრაქტი. ჩატარებული ექსპერიმენტის შედეგად დასაშვები გახდა ვარაუდი, რომ ტყვია, განურჩევლად ორგანიზმში მისი შეღწევის გზისა, ანუ არარესპირაციული შეღწევის შემთხვევაშიც კი, იწვევს სასუნთქი სისტემის მნიშვნელოვან დაზიანებას - არასპეციფიკური ინტერსტიციული პნევმონიის, ალვეოლური ეპითელიუმისა და ტერმინალური ბრონქიოლების ეპითელიუმის ჰიპერპლაზიის, მათ შორის ატიპური ადენომატოზური ჰიპერპლაზიის განვითარებას. ზემოთქმული პროცესები მიმდინარეობს და პროგრესირებს ექსპოზიციის შემდეგ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში და ქმნის წინაპირობებს პნევმოსკლეროზის წარმოქმნისთვის. ამასთან, აღწერილი ე. წ. ატიპური ადენომატოზური ჰიპერპლაზია (რასაც ადრე ატიპური ალვეოლური ჰიპერპლაზია ეწოდებოდა) თანამედროვე თვალთახედვით სავარაუდო კიბოსწინარე მდგომარეობაა, ანუ, სავარაუდოდ, ტყვის ექსპოზიცია დიდი დოზებით, ხელს უწყობს ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ ფილტვის ქსოვილში სიმსივნური პროცესების განვითარების დაწყებას.

საკვანძო სიტყვები: ტყვია (Pb), დიდი დოზა, ფილტვი, ჰისტოპათოლოგია, ადენომატოზი, ჰიპერპლაზია.

საყოველთაოდ ცნობილია, გალენის დროიდანაც კი, რომ ტყვის ორგანიზმში შეღწევა დიდ საფრთხეს უქმნის ჯანმრთელობას. ამჟამად ეს პრობლემა კიდევ უფრო აქტუალური გახდა. მრავალრიცხოვანი კვლევები ადასტურებს, რომ ტყვის ზემოქმედება აზიანებს სხეულის მრავალ სისტემას და ხდება რესპირატორული, ნევროლოგიური, გულ-სისხლძარღვთა, საჭმლის მომწელებელი და სასქესო სისტემების ავადმყოფობების მიზეზი [4].

ორგანიზმში ტყვიას არანაირი ბიოლოგიური ფუნქცია არ აკისრია და მის მიმართ მოთხოვნილება არ ჩნდება. არ არსებობს ტყვის დასაშვები დონე, ადამიანთა ორგანიზმი ეგუება ტყვის მხოლოდ იმ რაოდენობას, რისი ატანაც შეუძლია.

სამეცნიერო ლიტერატურაში ძირითადად განხილულია ექსპერიმენტში ტყვის ტოქსიკური დოზებით გამოწვეული ცვლილებები და მკურნალობის მეთოდების შემუშავება. ნაკლები მნიშვნელობა ენიჭება ტყვის მცირე, არატოქსიკური დოზებით ხანგრძლივი ექსპოზიციის გამოკვლევას. ამასთან, მეტად მწირია გამოკვლევები, რომელშიდაც ასახულია ტყვის ექსპოზიციის შორეული შედეგები, ანუ ექსპოზიციიდან 20-30 წლის შემდეგ განვითარებული პათოლოგიური ცვლილებები. ასეთ პირობებში კი იმყოფება კაცობრიობის და, შესაბამისად, საქართველოს მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი.

2016 წელს თსუ შიდასაუნივერსიტეტო გრანტის ფარგლებში ჩავატარეთ ტყვიის ექსპოზიციის შორეული შედეგების ამსახველი ექსპერიმენტი და ეპიდემიოლოგიური კვლევა კახეთის რეგიონის, როგორც ტყვიის ექსპოზიციის აღიარებული რისკ-ზონის, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ავადობის ტენდენციების დასადგენად. ექსპერიმენტისა და ეპიდემიოლოგიური კვლევის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნებულია სამეცნიერო პერიოდიკაში 1; 6].

კვლევის მასალა და მეთოდები

შევიმუშავეთ ვირთაგვებზე ორიგინალური საექსპერიმენტო მოდელი [3], რომელმაც მოგვცა საშუალება გამოგვეკვლია ტყვიის არატოქსიკური დოზით დაბინძურების რისკის ზონაში ხანგრძლივად ყოფნის შემდეგ (მუშაობა/ცხოვრება) ზონის დატოვებისა და ხანგრძლივი დროის გასვლის შემდეგ, რა ცვლილებების განვითარებაა მოსალოდნელი და რა პათოლოგიურ პროცესებს ეყრება საფუძველი ორგანიზმში. ექსპერიმენტის მსვლელობაში ხანგრძლივ დროში იგულისხმება 180 დღე, ანუ დაახლოებით 6 თვე ვირთაგვის ცხოვრებიდან. 35 დღის განმავლობაში საექსპერიმენტო ცხოველებს მიეცემოდათ სასმელი წყალი, რომელშიდაც გახსნილი იყო ლიმონმჟავა ტყვია 15 მგ/კგ-ს რაოდენობით, რის შემდეგაც ცხოველები გადაყვანილ იქნენ ჩვეულ საკვებ რაციონზე 145 დღით. ექსპერიმენტში მოყვანილი ვადები განისაზღვრა იმის გათვალისწინებით, რომ ადამიანისა და თეთრი, უჯიშო, ლაბორატორიული ვირთაგვის ასაკების პროპორციის კვლევის შედეგად და პრენატალური ონტოგენეზის მორფომეტრული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე გამოთვლილია ამ ორგანიზმების განვითარების ვადების შეფარდება. პროპორციული ასაკობრივი შეფარდების შედარებითი ანალიზის ჩატარებისას გამოვლენილია, რომ ვირთაგვის ცხოვრების ერთი კვირა შეესაბამება ადამიანის ცხოვრების ერთ წელს, ანუ ვირთაგვის ცხოვრების ერთი დღე უდრის ადამიანის ცხოვრების 52 დღეს [2]. შესაბამისად, ვირთაგვებზე ექსპერიმენტის ხანგრძლივობის 180 დღე, ადამიანისათვის შეესაბამება დაახლოებით 25 წელიწადს, 35 დღის განმავლობაში ტყვიით დატვირთვა შეესაბამება დაახლოებით 5 წელიწადს, ხოლო ხანგრძლივი დროის გასვლა 145 დღე შეესაბამება დაახლოებით 20 წელიწადს.

საექსპერიმენტო ცხოველების დაძინება მოხდა ქსილაზინ/კეტამინის ხსნარის მუცლის ღრუში ინიექციით, რის შემდეგ აღებულ იქნა მასალა მორფოლოგიური კვლევისათვის. ჰისტოპათოლოგიური კვლევისათვის მასალა გატარდა და ჩაყალიბდა სტანდარტული მეთოდით Tissue processing-ის (ქსოვილების გასატარებელი ავტომატური აპარატი) მეშვეობით. ბლოკებიდან 2 მკ სისქის ანათლები მიღებულ იქნა მიკროტომ Leica RM2125RTS-ით. ჰისტოპათომორფოლოგიური სურათები გადაღებულ იქნა მიკროსკოპ Leica DM2000-ზე.

შედეგები

ტყვიის 15 მგ/კგ დოზით დატვირთული ვირთაგვების ფილტვის ქსოვილის შესწავლამ გამოავლინა, რომ მრავალ უბანში ალვეოლთაშორისი ძგიდეები გაგანიერებულია ანთებითი ინფილტრაციის გამო, ალვეოლების სანათურები არათანაზრად გაფართოებულია და შეიცავენ ანთების უჯრედებს პიგმენტური მაკროფაგების მონაწილეობით. ხშირად გვხვდება ემფიზემური უბნები, ატელექტაზის კერები. ალვეოლის კედლებში აღინიშნება ფიბრობლასტების პროლიფერაცია, ზოგან კუბური ეპითელიუმი ამოფენილი მიკროსკოპული ფიჭისებური სტრუქტურების

წარმოქმნით. ზოგიერთ უბანში ალვეოლები ამოფენილია შედარებით მოზრდილი, პოლიმორფული პნევმოციტებით, რომელთა ბირთვულ-ციტოპლაზმური ინდექსი გაზრდილია, ხოლო ბირთვები ჰიპერქრომული.

ფილტვის სასუნთქ ნაწილთან (აცინუსებთან) ერთად პათოლოგიურ პროცესებში ჩართულია ბრონქული სისტემაც. ტერმინალური ბრონქოლების კედლებში დაფიქსირდა ანთებითი ინფილტრაცია, ფიბრობლასტების პროლიფერაცია და პერიბრონქული ლიმფოიდურუჯრედული ინფილტრატები. სანათურებში აღინიშნებოდა ჩამოფცქვნილი ეპითელიური უჯრედები, ანთებითი უჯრედები და მაკროფაგები. მრავალ უბანში აღინიშნებოდა ლორწოვანი გარსის ჰიპერპლაზია, კუბური ეპითელიუმით ამოფენილი, შემაერთებელქსოვილოვანი ღერძის მქონე პაპილომატოზური წანაზარდების წარმოქმნით. ზოგიერთ უბანში ეპითელიური უჯრედები უფრო დიდი ზომისაა, ზომიერი პოლიმორფიზმითა და შედარებით ჰიპერქრომული ბირთვებით, ანუ აღინიშნებოდა ბრონქული ეპითელიუმის კეროვანი ატიპური ჰიპერპლაზია.

ფოტო 1. ფილტვის ქსოვილში ალვეოლურ ხარიხები გაგანიერებულია ანთებითი ინფილტრაციის გამო, ალვეოლების სანათურები გაფართოებულია არათანაბრად. X - ობიექტივი 10.

ფოტო 2. ალვეოლის კედლებში აღინიშნება ფიბრობლასტების პროლიფერაცია, ზოგან კუბური ეპითელიუმი ამოფენილი მიკროსკოპული ფიქსისებური სტრუქტურების წარმოქმნით. მოჩანს ემფიზემატოზური ველები, ზოგან ატელექტაზიის უბნები. X - ობიექტივი 20.

ფოტო 3. ზოგიერთ უბანში ალვეოლები ამოფენილია შედარებით მოზრდილი, პოლიმორფული პნევმოციტებით, რომელთა ბირთვულ-ციტოპლაზმური ინდექსი გაზრდილია, ხოლო ბირთვები ჰიპერქრომული. X - ობიექტივი 20.

ფოტო 4. ტერმინალური ბრონქიოლების კედლებში აღინიშნება ანთებითი ინფილტრაცია, ფიბრობლასტების პროლიფერაცია და პერიბრონქული ლიმფოიდურუჯრედული ინფილტრატები. X - ობიექტივი 10.

ფოტო 5. ტერმინალური ბრონქიოლების კედლებში აღინიშნება ანთებითი ინფილტრაცია, ფიბრობლასტების პროლიფერაცია და პერიბრონქული ლიმფოიდურუჯრედული ინფილტრატები. სანათურებში მოჩანს ჩამოფცქვნილი ეპითელიური უჯრედები, ანთებითი უჯრედები და მაკროფაგები. X - ობიექტივი 10.

ფოტო 6. ტერმინალური ბრონქიოლების კედლებში აღინიშნება ლორწოვანი გარსის ჰიპერპლაზია, კუბური ეპითელიუმით ამოფენილი, შემაერთებელქსოვილოვანი ღერძის მქონე პაპილომატოზური წანაზარდების წარმოქმნით. ეპითელიური უჯრედები მოზრდილი ზომისაა, ზომიერი პოლიმორფიზმითა და შედარებით ჰიპერქრომული ბირთვებით. ალვეოლარულ ეპითელიუმშიც ვლინდება ატიპიის ნიშნები. X - ობიექტივი 20.

განსჯა

ჩატარებული ექსპერიმენტის შედეგად დასაშვები გახდა ვარაუდი, რომ ტყვია, განურჩევლად ორგანიზმში მისი შეღწევის გზისა, ანუ არარესპირაციული შეღწევის შემთხვევაშიც კი, იწვევს სასუნთქი სისტემის მნიშვნელოვან დაზიანებას - არასპეციფიკური ინტერსტიციული პნევმონიის, ალვეოლური ეპითელიუმისა და ტერმინალური ბრონქიოლების ეპითელიუმის ჰიპერპლაზიის, მათ შორის ატიპური ადენომატოზური ჰიპერპლაზიის განვითარებას. ზემოთქმული პროცესები მიმდინარეობს და პროგრესირებს ექსპოზიციის შემდეგ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში და ქმნის წინაპირობებს პნევმოსკლეროზის წარმოქმნისთვის. ამასთან, აღწერილი ე. წ. ატიპური ადენომატოზური ჰიპერპლაზია (რასაც ადრე ატიპური ალვეოლური ჰიპერპლაზია ეწოდებოდა) თანამედროვე თვალთახედვით სავარაუდო კიბოსწინარე მდგომარეობაა [5], ანუ, სავარაუდოდ, ტყვიის ექსპოზიცია დიდი დოზებით, ხელს უწყობს ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ ფილტვის ქსოვილში სიმსივნური პროცესების განვითარების დაწყებას.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. პატარაია გ. და სხვ. - თელავის, გურჯაანისა დალაგოდების მუნიციპალიტეტების მოსახლეობის ავადობის ტენდენციები//ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, 2017, №4, 25-31.
2. Гелашвили О.А. - Вариант периодизации биологически сходных стадий онтогенеза человека и крысы//Саратовский научно-медицинский журнал № 4(22) 2008, октябрь-декабрь.
3. Патараиа Г. и др. – Экспериментальная модель отдаленных результатов экспозиции свинца//Georgian Medical News, № 2 (263), February 2017, 125-129.
4. Boskabady M. et al. - The effect of environmental lead exposure on human health and the contribution of inflammatory mechanisms//j. Environ Int. 2018 Nov; 120: 404-420.
5. Moreira A. L., MD, PhD – Bronchioloalveolar carcinoma and minimally invasive adenocarcinoma/ Surgical Pathology Clinics, v.3, is. 1 (2010) 1–26
6. Pataraia G. et al. – Delayed effects of lead exposure: An experimental model and epidemiological research//Nova Science Publishers, Inc., 2018, 271-280.

DOI: 10.5281/zenodo.7979342

CONSEQUENCES OF THE LONG-TERM EFFECT OF HIGH DOSES LEAD EXPOSURE ON
LUNG ARCHITECTONICS

Tatiana Mermanishvili¹ - Associate Professor (tanytamer@yahoo.com),

Nana Chanturidze² - PhD student,

Grigol Tchatchia² - PhD student,

Giorgi Pataria² - Associate Professor.

¹Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports, Georgia;

²Tbilisi State University, Georgia.

Abstract. As a result of the conducted experiment, it became possible to assume that lead, regardless of its way of entering the body, i.e. even in the case of non-respiratory penetration, causes significant damage to the respiratory system - the development of non-specific interstitial pneumonia, hyperplasia of the alveolar epithelium and the epithelium of terminal bronchioles, including atypical adenomatous hyperplasia. The above processes take place and progress for a long period after exposure and create prerequisites for the formation of pneumosclerosis. In addition, it is described as atypical adenomatous hyperplasia (which used to be called atypical alveolar hyperplasia) and it is a probable pre-cancerous condition from the modern point of view. Thereby, probably, exposure of lead in large doses contributes to the development of tumor processes in lung tissue after a long period of time.

Keywords: lead (Pb), high dose, lung, histopathology, adenomatosis, hyperplasia.